

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MANZARA CHIZISH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Muhtorjon qizi Zuhayo

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

5110800-Tasviriy san'at va muhandislik

grafikasi yonalishi 402-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880588>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 22nd July 2022

KEY WORDS

kompetentsiya, pedagogik faoliyat, chizmachilik, kompetentlik, samaradorlik, manzara.

ABSTRACT

Ma'lumki, pedagogik faoliyat ta'lim maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan holda, maxsus tashkil etiluvchi va o'qituvchi hamda o'quvchining o'zaro munosabatlariga asoslanuvchi ijtimoiy faoliyat turi. Pedagogik faoliyat samaradorligining shartlaridan biri kadrning kasbiy-pedagogik kompetensiyasi hisoblanadi. Uzlüksiz ta'lim-tarbiya tizimida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi muammosi zamonaviy talablar doirasida o'rganib chiqilishi asosida zamonaviy o'qituvchisining kasbiy, shaxsiy tayyorgarligiga nisbatan qator talablar tizimi shakllantirilgan.

Ilm-fan har qanday davlatning buguni va kelajagini ko'p jihatdan hal qiladigan bebaho boylikdir. Bugungi kunda tadqiqotlar natijalarini ilmiy jihatdan tahlil qilmasdan va o'zlashtirmasdan rivojlanishi mumkin bo'lgan iqtisodiyotning biror bir tarmog'i, jamiyat hayotining biro sohasi yo'q. Dunyoning aksariyat mamlakatlari moliyaviy-iqtisodiy inqirozni kechirayotgan bir paytda O'zbekistonda ishlab chiqarishni ilg'or texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish, ilmiy-texnika salohiyatidan samarali foydalanish, iqtisodiyotimizni rivojlantirishda innovatsiya yo'liga o'tish muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. Bugun O'zbekiston Fanlar akademiyasi oldida ko'plab strategik vazifalar turibdi. Mamlakatimiz ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun yuqori texnologiyalar, shu jumladan, bio va nano texnologiyalarni ishlab chiqish, mahaliy xom ashyodan mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha

energiya tejevchi, ekologik manbalardan foydalanish, suv resurslaridan oqilona foydalanish konsepsiyasini ishlab chiqish, ekologik ahvolni yaxshilash, fundamental ilmiy tadqiqotlarni oldindan belgilash va uzoq muddatga rejalashtirish, fan, ta'lim hamda ishlab chiqarishning o'zaro hamkorligini mustahkamlash shular jumlasidandir. Bu borada uzoq, o'rta va qisqa muddatga asoslangan ilmiytadqiqotlarni rejalashtirishni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu vazifalarning hal etilishi, o'z navbatida, yuqori malakali ilmiy kadrlarni tayyorlashni kuchaytirishni taqozo etadi. Zero, bozor iqtisodiyoti sharoitida ularning chuqur bilim, iqtidor va maxoratiga talab yanada ortib bormoqda. Bu, ayniqsa, texnik va muhandislik yo'nalishdagi mutaxassislariga taaluqlidir. Jahon tajribasi ilmiy faoliyatda 25-40yoshdagi tadqiqotchilar katta yutuqlarga erishayotganidan dalolat beradi. Shu

sababli, mamlakatimizda ilm- fanga iqtidorli yoshlarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kompetentsiya, kompetentlik zamonaviy tadqiqotlar asosiy yo'nalishlarining markaziy muammosiga aylanib ulgurdi, deyish mumkin. Ilmiy pedagogik, psixologik manbalarda berilishicha, kompetensiya, kompetentlik o'ta murakkab, ko'p qisimli, barcha fanlar uchun mushtarak bo'lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqin va izohlari tarkibiga ko'ra va ma'no, mantiq mundarijasi jihatidan turli-tuman. Kompetensiya – fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Terminning mohiyati "samaradorlik", "moslashuvchanlik", "yutuqlilik", "muvaffaqiyatlilik", "tushunuvchanlik", "natijalilik", "uquvlilik", "xossa", "xususiyat", "sifat", "miqdor", "o'lchov" kabi tushunchalar asosida tavsiflanmoqda. Umumiy qilib aytganda, "Kompetentlik – aniq bir kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallaganlik xususiyatidir". Kompetentlik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

Ta'lim va tarbiyani insonparvarlashtirish ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplaridan biri ekanligi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida belgilab qo'yilgan. Shunga muvofiq, bo'lajak mutaxassislariga kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar berish bilan birga ularni kasb-

hunarga yo'naltirishda mehnatsevarlik, vatanparvarlik, xalqqa yaxshilik qilish, tabiat va insonga mehr-shafqatli, muruvvatli, saxovatli bo'lish, xalq hunarmandchiligi, milliy va kasbiy an'analar, diniy e'tiqod, odamlarning shaxsiy fikrlari va his-tuyg'ularini hurmat qilishni o'rgatishdan iborat. Zero, bo'lajak kadrni bunday kasbiy kompetensiyalar va shaxsiy sifatlar uyg'unligi asosida tarbiyalab borish o'quvchini to'g'ri va ongli ravishda kasb-hunarga yo'naltirishda ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Mana shu holatda ijtimoiy va kasbiy burchni anglagan holda kasb tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy motiv hisoblanadi. Yangi asrda jamiyatning barcha sohalarini shiddat bilan qamrab olayotgan tezkor va globallasuv jarayoni butun pedagogik jamoatchilikning zimmasiga yangidan yangi vazifalarni yukladi. Shu sababli o'qituvchi shaxsi va faoliyatiga qo'yiladigan ijtimoiy talablarning soni har qachongidan ortib bormoqda. Ma'lumki, pedagogik faoliyat ta'lim maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan holda, maxsus tashkil etiluvchi va o'qituvchi hamda o'quvchining o'zaro munosabatlariga asoslanuvchi ijtimoiy faoliyat turi. Pedagogik faoliyat samaradorligining shartlaridan biri kadrning kasbiy-pedagogik kompetensiyasi hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi muammosi zamonaviy talablar doirasida o'rganib chiqilishi asosida zamona o'qituvchisining kasbiy, shaxsiy tayyorgarligiga nisbatan qator talablar tizimi shakllantirilgan. O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda Chizmachilik

darslarida quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi:

a) Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta

xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

b) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi — mediamanbalardan zarur

ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan

samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c) O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib-o'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

d) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

e) Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-

oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

f) Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi — aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Tasviriy san'atni o'qitish amaliyotida o'quvchilarning mustaqil ishlariga formal ravishda qaralib, ularda mustaqil faoliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlari inobatga olinmaydi. Pedagogik amaliyotda o'quvchilarning mustaqil ishlari darsning turli bosqichlaridagi didaktik vazifalar bilan moslashtirilmay qolgan, balki o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish o'rniga reproduktiv harakatlari chizmani ko'chirish, geometrik yasash kabi ishlarga e'tibor qaratilgan. O'quvchilarning bilish qobiliyati rivojlantirish muammosining dolzarbligi, birinchidan, mazkur mavzuning ta'rifi bo'yicha pedagog olimlar o'rtasida yagona fikr yo'qligidan bo'lsa, ikkinchidan, rivojlantirish usullari ham, ilmiy-metodik adabiyotlarda turlicha talqin qilinganligidir. Bu bilan tasviriy san'at ta'limida bilish qobiliyatini rivojlantirish deganda eng birinchi navbatda, o'quvchilar har xil darajadagi tasvir almashtirishlarni

amalga oshirish jarayonida tafakkurni faol ishlashi tushuniladi. O'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantirishda eng asosiy omil obrazli va mantiqiy tafakkur bo'lgani uchun uni rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yish mumkin.

Bu ishlar o'quvchi shaxsining muhim sifatleri – ziyraklik, faollik, mustaqillik, tashabbuskorlik, ishga ijodiy yondashish, qiziquvchanlik, mustaqil bilim egallash kabi o'quvchilar shaxsini shakllantirish vazifalariga javob bera oladigan hislatlar bilan uyg'unlashishi kerak. Bilish qobiliyati maqsadlari obyektiv xarakterga ega. U kishilar tomonidan o'ylab topilmaydi. Aksincha, bilish qobiliyati maqsadi jamiyatning taraqqiyoti, fan va texnikaning, san'at va adabiyotning rivojiga bog'liq, binobarin, u ijtimoiy tajribani o'zlashtirish talablari, ehtiyojlariga ko'ra belgilanadi. Agar o'quv faoliyati maqsadlari bilimlarni egallash, ko'nikma, malakalarni shakllantirish ehtiyojlari zaminida shakllantirilsa, bilish qobiliyati maqsadlari yanada keng, mazmun jihatdan boy hodisalarga borib taqaladi. Bunday hodisalar qatoriga o'quvchining jamiyatda o'z o'rnini anglashga intilishi, sinfdosh va tengdoshlari bilan fikrlashish ishtiyoqi, o'zini yaxshi fazilat, odatlarga tayyorlash uchun kurashi, o'quv predmetlaridan birontasini boshqalarga nisbatan xohlab qolish, unga qiziqishi kabilar kiradi. O'z-o'zini tarbiyalash, faollashtirish maqsadi o'z faoliyatida yutuq va kamchiliklarni tahlil qilish, kamchiliklarni bartaraf etishga intilish, faoliyatdagi yutuqlarni ko'paytirish, qiyinchiliklarni bartaraf etishga oid maqsadlardir. Bola u yoki bu masalani qanday, qaysi yo'llar bilan bajarganini taxlil qilish, insho yoki yozilgan hikoyani qayta ko'rib chiqish yo'li bilan bunday maqsadni amalga oshiradi.

Bilish maqsadlari bevosita o'quv materiallarini o'rganish bilan xarakterlanadi.

Ijtimoiy aloqalashuv, axloqiy, o'z-o'zini faollashtirish maqsadlarini amalga oshirish bilish maqsadlarini reallashtirish, ongli amalga oshirishga olib keladi. O'rganilgan bilimlarni yangi sharoitga tatbiq etish, masala, misol, mashqlarni yangicha usullar bilan bajarishga intilish, mavzuga oid yangi faktlarni izlab topish va shu kabilar bilishga oid maqsadlarni amalga oshirishga olib keladi. O'quvchilarning bilish qobiliyati murakkab jarayon. Bu jarayonni tahlil qilish uchun uning tarkibini bo'laklarga ajratish mumkin. Bilish qobiliyatining tarkibi va uni maqbul tuzilishi haqidagi masalani uni element (unsur)larga, alohida operatsiyalarga, faoliyat turlariga, vositalariga va boshqalarga ajratib aniqlashga harakat qilamiz. Keyingi bayonlarimizni mazmundor bo'lishi uchun, dastavval, biri-ikkinchisi bilan o'zaro bog'lanib ketgan tushunchalarning bayoni ustida to'xtalamiz. Bulardan birinchisi qobiliyat. U asosan o'yin, o'qish va mehnatdan iboratdir. Psixologiyada qobiliyat inson hayotining, uning voqiyelikka nisbatan munosabatining ro'yobga chiqarish omili deb tushuniladi. Har qanday qobiliyat muayyan maqsadga muvofiq yo'naltirilgan, ongli ravishda amalga oshiriladigan harakatlar yig'indisidan iborat bo'lib, u o'z navbatida alohida operatsiyalardan tuziladi. Tasviriy qobiliyat–insonning kompozitsion tasvirlarni uddaburonlik bilan yasashdagi talanti. Shuning uchun ham biz grafik qobiliyat deganda, atrofimizdagi bizni o'rab turgan moddiy dunyo va hodisalarni belgili obrazlar vositasida grafik tasvirlash jarayonini tushunamiz. Aqliy elementlarning faqat ayrimlarigina

bilishning unsuri bo'lishi mumkin. Ko'pchilik hollarda aqliy amallar reproduktiv mohiyat kasb etib, yangi bilimlarga olib bormaydi. Bilish harakati esa, doimo yangi bilish natijasini olishni nazarda tutadi. O'quvchilarning bilish metodlarini ilmiy asoslash, ya'ni bilish qobiliyatini rivojlantirish usullari tizimlari va o'quvchilarga dars berish metodlarini ilmiy ishlab chiqish. (Qanday o'qitish kerak? Ya'ni, o'quvchilar bugungi kunda zarur bilimlar, uquv va ko'nikmalar, bilish qobiliyati usullarini egallashga qodir bo'lishi uchun o'quv ishlari metodlari qanday bo'lishi kerak? Bilimlarni egallash chog'ida o'quvchining uyg'un rivojlanishi va barkamol shaxsi shakllanishi uchun uni qanday o'qitish kerak?). O'quvchilarda bilish qobiliyatini rivojlantirish vositalari tizimi- darsliklar, didaktik materiallar, ko'rgazmali qurollar va texnik vositalarni asoslash (Nima yordamida o'qitish kerak?). «O'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantirish» deganda nimani tushunish lozim? O'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantirish ancha murakkab va uzoq davom etadigan jarayondir. O'quvchilar bilish qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi :

1.O'quvchida bilish faoliyatning alohida elementlarini bajara olish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish va rivojlantirish.

2.Bilimlarni o'zlashtirish darajasi haqidagi ma'lumotlarni nazorat etish.

3.O'quvchilarning mustaqil va individual ishlarini tashkil etish va boshqarish.

U o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorligida shakllanadi. O'qituvchi o'quv

bilish masalasini qo'yadi, uning to'liq operatsion predmet tarkibi, har bir alohida operatsiya va ularning tartibi namunalarini beradi, har bir harakat va operatsiyaning bajarilishi jarayonini nazorat qiladi, nihoyat, u har bir o'quvchi bilish qobiliyatini bajardimi, agar bajarilgan bo'lsa, u qanday elementlarni qayta ishlashi lozimligini ko'rib chiqadi Bilish faoliyatini rivojlantiruvchi vositalardan ikkinchi guruh o'quvchida mavjud bo'lgan bilish qobiliyatini muayyan amallarini yechishga safarbar etishdir. Bunga, asosan, ikkita yo'l bilan erishish mumkin. Bulardan birinchisi turli vosita bilan o'quvchilarga topshiriq bajartirish bo'lsa ikkinchisi o'quvchida o'qishga qiziqish uyg'otish bo'lib, bunga o'quvchi shaxsining motivatsion jihatlariga ta'sir o'tkazish bilan erishiladi. Bunga darsda o'quvchilarga emotsional holat yaratish, o'quv materialini muammolar qo'yib bayon etish, darsning boshida tajribalar namoyish qilish va boshqa vositalarni kiritish mumkin.

O'quvchilarni hech qanday qiziqishlarsiz majbur etish yo'li bilan olib borilgan ta'lim o'quvchining o'qishga bo'lgan moyilligini bo'g'ishi mumkin.

O'quvchilarning bilish qobiliyatini faollashtiruvchi uchinchi guruh vositalar ta'limda befoyda vaqt sarflanadigan ishlarning oldini olish bo'lib, buning evaziga tafakkurning maqbul zo'riqish bilan ishlashiga shart-sharoit yaratish orqali bilish jarayonini faollashtirishdir. Bu guruhga o'quvchilar mehnatini yengillashtiruvchi turli-tuman didaktik vosita (kompyuter, chizish asbobi va hokazo) larni kiritish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Sh.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72 – sessiyasidagi ma'ruzasi.

2. Beda. V. Rangtasvir. M. 1968 yil.
3. Nabiyev. M. Rangshunoslik va Rangtasvir asoslari. T. 1995 yil.
4. Hasanov. R. Narsani o'ziga qarab rasm chizish. T. 1969 yil
5. Abdirasilov S.F. Tasviriy san'at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
6. Abdirasilov S.F., Tolipov N.X. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. -T., «Aloqachi», 2007.
7. Boymetov B.B., Abdirasilov S.F. Chizmatasvir. -T., «G'afur G'ulom», 2004.
8. Nabiyev M.N. Rangshunoslik. T., «O'qituvchi», 1995
9. Oripov B. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. -T.: «IlmZiyo», 2006.